

O'ZBEK VA QIRG'IZ TILLARIDA SOMATIK FRAZEOLOGIZMLARNING PRAGMATIK TAHLILI

Qurbonova Aziza

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti
o'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mustaqil izlanuvchisi

Email: aqurbonova63@gmail.com

Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16728696>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek va qirg'iz tillaridagi somatik frazeologizmlarning tarixi, kelib chiqishi, tilshunoslikdagi ahamiyati atroflicha o'rganiladi hamda ikki qardosh til tarkibida mavjud bo'lgan frazeologik birliklar pragmatik jihatdan tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье всесторонне исследуются история, происхождение и лингвистическое значение соматических фразеологизмов в узбекском и кыргызском языках, а также анализируются фразеологические единицы, присутствующие в двух родственных языках, с прагматической точки зрения.

Abstract: This article comprehensively studies the history, origin, and linguistic significance of somatic phraseologisms in the Uzbek and Kyrgyz languages, and analyzes the phraseological units present in the two sister languages from a pragmatic perspective.

Kalit so'zlar: somatik frazeologizmlar, o'zbek tili, qirg'iz tili, tilshunoslik, pragmatik tahlil.

Ключевые слова: соматические фразеологизмы, узбекский язык, кыргызский язык, лингвистика, прагматический анализ.

Keywords: somatic phraseologisms, Uzbek language, Kyrgyz language, linguistics, pragmatic analysis.

Til jamiyat hayotining ajralmas qismi, millatlar va elatlarning madaniy, ma'naviy aloqa almashinuvi vositasi hamdir. Til unda so'zlashuvchilarning tarixiy ko'zgusi, ajdodlardan avlodlarga ilmiy va adabiy boyliklarni yetkazib beruvchi muhim axborot vositasidir. Til zamonlar osha o'zgaradi, sayqallanadi, yangi ma'lumot va o'zga, qardosh tillardan so'z o'zlashishi natijasida boyib boradi.

"Biz davlat tili taraqqiyotini jahondagi yetakchi xorijiy tillar va mamlakatimizdagi turli millat vakillarining tili va madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda ko'ramiz. Bugungi kunda yurtimizda ta'lim 7 tilda olib borilmoqda. Respublikamizdagi mavjud 1453 ta ommaviy axborot

vositasi hamda yuzlab veb-saytlar orqali qoraqalpoq, rus, qozoq, tojik, turkman, koreys, turk, arab, ingliz, nemis va boshqa tillarda ham materiallar e'lon qilinmoqda. Biz O'zbekistonni tenglik, do'stlik va bag'rikenglik diyoriga aylantirish maqsadida **turli millatga mansub fuqarolarimizning til sohasidagi huquqlarini ta'minlashga qaratilgan** ishlarimizni bundan buyon ham izchil davom ettiramiz", — deya ta'kidlaydi muhtaram Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich o'zining nutqida.¹

Har bir millat o'z tilini mukammal darajada bilishi, uni tadqiq qilishi ayniqsa, qardosh tillar bilan qiyoslab tahlil qilishi muhimdir.

Qardosh tillar hisoblangan, tarixiy ildizi bir oilaga mansub bo'lgan o'zbek va qirg'iz tillari grammatik, fonetik jihatdan farq qilsada, leksik jihatdan o'zaro yaqin hisoblanadi. Ikki tilda ham affiksatsiya usuli orqali so'z yasash keng tarqalgan. So'z boyligining ildizi turkiy tillarga borib taqaladi.

Frazeologiya – (yunoncha phrasis – ibora, logos – tushuncha, ta'limot) tilshunoslikning frazeologik birliklarni o'rganuvchi bo'limi. Frazeologizmlarning tushunchasi berilganda bir xil olimlar barcha differentsial belgilarni berishga harakat qiladilar, boshqalar esa ushbu me'zonlardan bir xilini oldinga surib, unga urg'u bermoqdalar. Frazeologizm deganda frazeologik birlik tushuniladi.²

Tillardagi somatik frazeologizmlar til birligi sifatida nutqni ixchamlashtirish, rang-barangligini oshirish bilan bir qatorda o'sha millatning madaniyati, ma'naviyati, etnik kelib chiqishi, o'y-kechinmalarini, ruhiyati, mentaliteti va dunyoqarashini o'zida aks ettiradi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olib ushbu maqolada ildizi bir oilaga borib taqaluvchi ikki qardosh tillar bo'lmish o'zbek va qirg'iz tillarida mavjud somatik frazeologizmlarning tahlilini ko'rib chiqamiz.

Ikki qardosh til ham somatik frazeologik birliklarga boy bo'lib, somatik iboralar til sathida keng tarqalgan. Somatik iboralar inson tana a'zolari bilan bog'liq bo'lgan iboralar bo'lib, somatik frazeologizmlarda bosh, ko'z, yurak, qo'l va oyoq komponentli iboralar boshqalariga nisbatan ko'proq uchraydi. O'zbek va qirg'iz tillarida ham somatik iboralarning barchasi ko'chma ma'noni ifodalashga xizmat qiladi.

¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/10/21/uzbek-language/>

² Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси 1985. –

O'zbek tilidagi boralar	Iboralarning ma'nosi
Ko'zi ochildi	Biror narsani tushundi, anglab yetdi
Yuragi orqaga tortdi	Hurmat ko'rsatdi yoki bo'ysundi
Boshini egdi	Hurmat ko'rsatdi yoki bo'ysundi
Tili kalimaga kelmadi	O'ta hayajonlandi, hayratdan so'z topolmadi
Qo'li ochiq	Saxiy, mehribon

Qirg'iz tilidagi iboralar	Iboralarning ma'nosi
Көзү ачылды	Бир нерсени түшүнүп калды
Жүрөгү түшүп калды	Коркуп кетти
Башын ийди	Таазим кылды, баш ийди
Тили байланды	Тилсиз калды, айтчу сөз таппай калды
Колу ачык	Колу ачык, берешен киши

O'zbek va qirg'iz tillarida mavjud somatik iboralarni ma'nosi jihatidan o'zaro qiyoslaymiz.

O'zbekcha ibora	Qirg'izcha muqobili	Ma'nosi
Ko'zi ochildi	Көзү ачылды	Tushundi, angladi
Yuragi tushib ketdi	Жүрөгү түшүп калды	Qo'rqdi
Boshini egdi	Башын ийди	Hurmat ko'rsatdi, bo'ysundi
Tili kalimaga kelmadi	Тили байланды	Hayajon yoki qo'rqvudan so'z topolmadi
Qo'li ochiq	Колу ачык	Saxiy, yordam berishga tayyor

Somatik frazeologik birliklar xalqning ruhiyati, hissiy kechinmalarini o'zida ifodalashi hamda ikki tilning tarixiy ildizi bir oilaga borib taqalishi tufayli semantik jihatdan o'zaro o'xshash. Leksik shakli va fonetik jihatdan esa farqli jihatlarini kuzatish mumkin.

Muloqot jarayonida frazeologik birliklar turli ma'nolarni ifodalaydi. Ushbu ma'nolarni frazeologizmlarning pragmatik funksiyalari belgilaydi. Muloqot jarayonida turli vaziyatlarda frazeologik birliklar bir xil ma'noni anglata olmaydi. Shu tufayli ma'lum bir frazeologik birliklarning kommunikativ-pragmatik vazifalari turli kontekstda farqlanadi. Nutq jarayonida frazeologizmlarning kommunikativ-pragmatik jihatdan milliy ongini va shu bilan birgalikda milliy madaniyatni voqealantiradi.³

O'zbek va qirg'iz tillaridagi somatik frazeologizmlar mavzusidagi ushbu maqolada ikki xalq lisonidagi somatik frazeologik birliklar qiyosiy-pragmatik jihatdan tahlil qilindi, iboralarning nutqdagi ahamiyati, ma'nosi, qo'llanilish usullari o'rganildi. Tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'diki, ikkala tilda ham inson tana a'zolari (bosh, ko'z, yurak, qo'l, oyoq va b.) bilan bog'liq iboralar kishining ruhiyati, ijtimoiy munosabatlarga aralashuvi, milliy qadriyatlarini ifodalashda qo'llaniladi.

Ikki tildagi frazeologik birliklarni tadqiq va tahlil qilish tillarning nafaqat lingvistik xususiyatlarini, balki ularning dunyoqarashi, mentaliteti va milliy tafakkurini o'rganishga keng imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Турдиалиева Г. Ўзбек ва қирғиз тилларидаги соматик фразеологизмларнинг семантик ва прагматик таҳлили : Магистрлик дисс. – Фарғона : ФарДУ, 2021. – 88 б.
2. Тўхтаев Н. Туркий тилларда соматик фразеологизмлар: қиёсий таҳлил // Ўзбекистон филологияси. – 2018. – №2. – Б. 45–50.
3. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси 1985. – Б. 125.
4. Somatik frazeologizmlarning tarjima masalalarida pragmatik funksiyalarining tadqiqi. Batirxanova Madina Oybekovna. FarDU. ILMIY XABARLAR.
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/10/21/uzbek-language/>.

³ Богус З.А. Соматизмы в разносистемных языках: семантика-слово-образовательный и лингвокультурологический аспекты: Дис....канд.фил.наук. Майкоп, 2006. 11 с.